

**УЛЬТРАТОВУШ ТЎЛҚИНЛАРИНИНГ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИ
МИТОХОНДРИЯСИ МЕМБРАНАСИГА БОҒЛИҚ ФЕРМЕНТ
ЦИТОХРОМ-С-ОКСИДАЗА ФАОЛЛИГИГА ТАЪСИРИ ВА УНИ
ЎСИМЛИК АНТИОКСИДАНТЛАРИ БИЛАН КОРРЕКЦИЯЛАШ
УСУЛЛАРИ**

**Бабаханова Д¹,
Мирхамидова П²,
Рахматуллаева М³**

¹ Чирчиқ давлат педагогика университети, PhD докторанти

² Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

³Тошкент фармацевтика институти

Аннотация

Ультратовуш тўлқинлари таъсирида каламушлар жигар митохондриясида цитохром-с-оксидаза фаоллигини кескин пасайиши кузатилди. Чуқур ингибирланиш нурланишнинг 1- ва 3- кунларида кузатилди. Ультратовуш тўлқинларининг бундай прооксидант таъсири цитохром-с-оксидаза фаоллигини камайтириш орқали нафас занжиридан кислороднинг фаол шакли ҳосил бўлишини ошириши, мембрананинг липопротеин структураларининг бузилиши ва ЛПО ортишига сабаб бўлиши мумкин. Тадқиқотларда қўлланилган шотут ва биосеп экстрактлари жигар митохондриясидаги цитохром-с-оксидаза фаоллигини маълум даражада қайта тикланишига олиб келиши кузатилди .

Калит сўзлар: жигар, митохондрия, липидларнинг перекисли оксидланиши, экстракт, биосеп, ультратовуш тўлқини, цитохром-с-оксидаза.

**ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА АКТИВНОСТЬ
МЕМБРАНОСВЯЗАННОГО ФЕРМЕНТА МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ
КРЫСЫ ЦИТОХРОМ-С-ОКСИДАЗЫ И МЕТОДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ**

**Бабаханова Д¹,
Мирхамидова П²,
Рахматуллаева М³**

¹Чирчикский государственный педагогический университет,
PhD докторант

²Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низоми

³Ташкентский фармацевтический институт

Аннотация

Под действием ультразвуковых волн в митохондриях печени крыс наблюдалось резкое снижение активности цитохром-с-оксидазы. Глубокое угнетение наблюдалось на 1-е и 3-и сутки облучения. Такой прооксидантный эффект ультразвуковых волн может усиливать образование активной формы кислорода из дыхательной цепи за счет снижения активности цитохром-с-оксидазы, вызывая нарушение мембранных липопротеиновых структур и повышение ПОЛ. Экстракты шотута и биосепа, использованные в исследованиях, приводят к некоторой степени восстановлению активности цитохром-с-оксидазы в митохондриях печени.

Ключевые слова: печень, митохондрии, перекисное окисление липидов, экстракт, биосеп, ультразвуковая волна, цитохром-с-оксидаза.

**EFFECT OF ULTRASONIC WAVES ON THE ACTIVITY OF THE
MEMBRANE-BOUND ENZYME OF RAT LIVER MITOCHONDRIA
CYTOCHROME C-OXIDASE AND METHODS FOR ITS CORRECTION
WITH PLANT ANTIOXIDANTS**

**Babakhanova D¹,
Mirkhamidova P²,
Rakhmatullayeva M³**

¹Chirchik State Pedagogical University, PhD doctoral candidate

²Tashkent State Pedagogical University named after Nizomi

³Tashkent Pharmaceutical Institute

Annotation

Under the action of ultrasonic waves in the rat liver mitochondria, a sharp decrease in the activity of cytochrome c oxidase was observed. Deep depression was observed on the 1st and 3rd days of exposure. Such a pro-oxidant effect of ultrasonic waves can enhance the formation of reactive oxygen species from the respiratory chain by reducing the activity of cytochrome c oxidase, causing a violation of membrane lipoprotein structures and an increase in lipid peroxidation. The shotut and biosep extracts used in the studies lead to some degree of restoration of cytochrome c oxidase activity in liver mitochondria.

Key words: hepatocyte, mitochondria, lipid peroxidation, extract, biosep, ultrasonic wave, cytochrome c-oxidase.

Мавзунинг долзарблиги: Ҳозирги вақтда тиббиётда ультратовуш тўлқинлари(УЗИ)дан диагностик мақсадларда кенг фойданилмоқда. Ультратовуш тўлқинларининг методлари биология ва тиббиёт соҳасидаги тадқиқотларда самарали методлар қаторига кириши билан бирга, баъзи

адабиётларда келтирилишича, УЗИ турли хил биологик эффектларни келтириб чиқаради. Булар эффектлар - механик, иссиқлик ва физик-кимёвий кўринишда бўлиши мумкин[1, 2].

Ҳозирги вақтда УЗИнинг биологик таъсири бўйича жуда кўп маълумотлар жамланган бўлиб, бироқ бу маълумотларнинг аксарияти терапевтик мақсадларда қўлланиладиган ультратовуш тўлқинлари таъсирини кузатиш натижасидир.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ташқи омилларнинг организмга таъсири натижасида эркин радикалларнинг ҳосил бўлишини ва унга боғлиқ ҳолда антиоксидант тизимини ўрганиш катта аҳамиятга эгадир.

Маълумки, детоксикация жараёнлари барча органларда, айниқса кўпроқ жигарда амалга оширилади. Жигарнинг шикастланиши эса моддалар алмашинувига таъсир этади. Одам ва ҳайвонларда бир қатор патологик ҳолатларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳужайраларда липидларнинг перексли оксидланиши(ЛПО) фаоллашиши натижасида вужудга келади[3].

Мембраналарда ЛПО нормал шароитларда антиоксидант ҳимоя тизими орқали бошқарилиб турилади. Тирик организмларда моддалар алмашинуви натижасида оксидланган маҳсулотлар – “эркин радикаллар” ва бошқа органик, анорганик табиатли моддаларнинг перексли бирикмалари ҳосил бўлади. Ноқулай омиллар таъсирида бу жараён тез ривожланиб боради. Эркин радикаллар ҳужайрани зарарлаб, иммун тизим функциясини ишдан чиқаради. Бу эса турли юқумли касалликлар ва дегенератив касаллик, жумладан, саратон ва юрак-қон томир касалликларига олиб келади. Организмда оқсил табиатга эга бўлган эркин радикалларнинг қуйидаги гуруҳлари маълум – пероксидлар, гидрооксидлар, турли липидларнинг пероксидлари, гидрохлоридлар радикаллари ва бошқалар. Стресс натижасида ҳосил бўлган кислороднинг фаол шакли митохондриянинг ички ва ташқи мембраналарида ЛПОнинг кучайишига сабаб бўлиб, тўқима ва аъзоларнинг шикастланишига олиб келади[3, 4, 5].

Организмда ЛПО маҳсулотлари бир қатор жараёнларга таъсир этади, яъни мембранага боғлиқ бўлган ферментларнинг фаоллигини ингибирлайди, уларнинг ўтказувчанлигини оширади ва натижада унинг деградациясига олиб келади [6].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ишнинг мақсади УЗИнинг каламуш гепатоцитларига молекуляр даражада таъсирини ўрганиш ҳисобланади. Аввало бунда УЗИни ПОЛга, мембрана билан боғланган ферментларга, жигар митохондрияларидаги антиоксидант тизим ферментларининг айрим фаолликларига таъсирини ўрганиш зарурдир.

Цитохром с-оксидаза (цитохромоксидаза) ёки цитохром с-кислород-оксидоредуктаза, шунингдек, цитохром ааз ҳамда аэроб нафас олиш занжирида электронларни ташувчи комплекс IV — терминал оксидазаси номи билан ҳам танилган бўлиб, у сув ҳосил бўлиши ҳисобига цитохром-с дан электронларни кислородга кўчирилишини катализлайди[7]. Цитохром- с-оксидаза барча эукариотларнинг ички митохондриал мембранасида мавжуд бўлиб, у одатда комплекс IV деб номланади, шунингдек, кўплаб аэроб бактерияларнинг ҳужайра мембраналарида ҳам учрайди[8]. Цитохром-с-оксидаза ферменти митохондрия мембранасида электронларни комплекс III дан комплекс IVга ташилишида иштирок этади [6, 9]. Турли хил ташқи факторлар таъсири натижасида митохондрия мембранасига боғлиқ бўлган цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигининг ўзгариши, мембрана потенциали ва АТФ синтезининг камайиши кузатилади [10]. Бироқ, УЗИ таъсирида каламуш жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигининг ўзгариши бўйича тадқиқотлар кам ўрганилган.

Тадқиқотнинг мақсади: УЗИни каламуш жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза фаоллигига ва уларни ўсимлик антиоксидант бирикмалари билан коррекцияловчи таъсири ўрганилди.

Тадқиқот методлари ва материаллари. Тадқиқотлар оғирлиги 150-220 г бўлган зотсиз лаборатория оқ урғочи каламушларида олиб борилди. Ушбу ишда ҳайвонлар учун мўлжалланган Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппаратидан фойдаланилди. Каламушларга 5 минут давомида 7,5 мГц режимда таъсири ўрганилди.

Тажриба учун каламушлар УЗИ таъсири ва уларни коррекциялаш учун алоҳида модель гуруҳларга ажратилди:

I гуруҳ соғлом (назорат) (n=5)

II гуруҳ УЗИ 5 минут таъсир этган (n=5-6)

III гуруҳ УЗИ + шотут экстракти (n=5-6)

IV гуруҳ УЗИ + биосеп (n=5-6)

Тажрибада УЗИнинг 5 минутлик таъсиридан кейин III гуруҳ каламушларига суткасига бир марта 1 мл дан тана вазнига нисбатан 5 кун давомида махсус зонд орқали шотут экстракти юборилди, IV гуруҳ каламушларига 1 мл миқдорида преорал усулида биосеп препарати 5 кун давомида юборилди.

УЗИ таъсир эттирилган каламушларга шотут ва биосеп экстрактлари юборилгандан кейин 1, 3, 5, 10 ва 15 кунлардан сўнг уларнинг жигар митохондриялари ферментларининг фаоллиги ўрганилди.

Каламуш жигари митохондрияси дифференциал центрифугалаш W.C.Schneider[11] ва Кузмина ва бошқаларнинг[12] модификация усули ёрдамида ажратиб олинди. Жигар тўқимасидан митохондрияларни ажратиб олиш учун 0,25 М сахароза - ТКМ буфери эритмаси ишлатилди. Тўқималарининг 1:10 нисбатда гомогенати тайёрланиб, 1000 айл/мин да 10 минут центрифуга қилинди. Чўкма ташлаб юборилиб, суюқлик қисми 12 000 айл/мин да 10 минут центрифуга қилинди. Цитохром - с – оксидаза ферменти фаоллигини аниқлашда спектрофотометрик усулдан фойдаланилди, бунда дитионит билан қайта тикланган цитохром-с-ни оксидланиш тезлиги аниқланди [13]. Фермент фаоллиги 550 нм тўлқин узунлигида СФ да аниқланди. Ҳажми 3

мл бўлган кюветага 2,2 мл, рН 7,0 ли 0,2 М калий фосфат буфери ва $2 \cdot 10^{-5}$ моляр қайтарилган цитохром - с дан 0,2 мл қўшилди. Реакция Трис-НСI буферида 0,25 М сахарозада суспензияланган митохондрия қўшилиши билан бошланди. Фермент фаоллиги мкмоль/мин.мг оксилда ифодаланди. Митохондриялардаги оксил микдори Лоури усули бўйича аниқланди[14]. Назорат, тажриба ҳамда тажриба+шотут, тажриба+биосеп гуруҳлардан олинган натижалар ўртасидаги фарқ t-тест бўйича ҳисоблаб чиқилди

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.

Тадқиқот натижаларга кўра, Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппарати орқали 5- ва 10-минут давомида 7,5 мГц диапазонда каламушлар жигарига ультратовуш тўлқинлари таъсир эттирилганда, бу гуруҳ каламушларида 1, 3, 5, 10 ва 15 кунликларида гепатоцитлар митохондрияси мембранасига боғлиқ бўлган цитохром-с-оксидаза ферментининг фаоллиги назоратга нисбатан мос равишда $44.5 \pm 0,3\%$, $40,7 \pm 0,2\%$, $35 \pm 0,2\%$, $31 \pm 1,8\%$, $29,1 \pm 1,9\%$ га камайганлиги аниқланди(расм.1). Бу эса УЗИ таъсирида митохондриядаги цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигининг инактивациясидан далолат беради. Бу гуруҳ каламушлар жигар митохондриясидаги цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигининг назоратга нисбатан кескин камайиши УЗИ таъсир эттирилгандан кейин 1 ва 3 кунларида аниқланди, яъни мос равишда $44,5 \pm 0,3\%$ ва $40,7 \pm 0,2\%$ га камайгани аниқланди.

Шотут экстрактининг у билан коррекция қилинган III гуруҳ каламушлар жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигига сезиларли даражада таъсири аниқланди (расм.1). 1, 3, 5, 10, 15 кунларда унинг фаоллиги II гуруҳга нисбатан мос равишда $5,1 \pm 0,6\%$, $5,4 \pm 0,9\%$, $5,7 \pm 3,9\%$, $8,8 \pm 0,6\%$, $13,4 \pm 1,1\%$ ортганлиги аниқланди. Бу гуруҳ каламушлар гепатоцитлари митохондриясида фермент фаоллиги 15-кунига келиб сезиларли даражада тикланганлиги кузатилди (расм.1).

Биосепнинг ёғли экстракти билан коррекция қилинган IV гуруҳ каламушлар гепатоцитлари митохондриясидаги цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллиги II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда $3,9 \pm 1,8\%$, $4 \pm 1,2\%$, $4,2 \pm 3,8\%$, $4,5 \pm 0,4\%$, $14,1 \pm 0,6\%$ ортганлиги кузатилди (расм.1).

1-расм. УЗИ таъсир эттирилган каламушлар жигар митохондриясидаги цитохром с-оксидаза ферменти фаоллигига шотут ва биосеп экстрактларининг таъсири (1, 3, 5, 10 ва 15 кунлик динамикага боғлиқ) (5-минутлик, $n=5-6$). мкмол/мин.мг оқсил

Олинган натижалар асосида, биосепга нисбатан шотут экстрактининг коррекцияловчи таъсири самаралироқ эканлиги аниқланди.

Навбатдаги тажрибамизда, 10-минут давомида УЗИ таъсир эттирилган каламушлар жигар митохондриясидаги цитохром-с-оксидаза фаоллигига шотут ва биосеп экстрактларининг таъсири ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, УЗИ 10-минут давомида таъсир эттирилган II гуруҳ каламушларда 1, 3, 5, 10, 15 кунларда кунликларда жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза фаоллиги назоратга нисбатан $49,1 \pm 2,6\%$, $43,7 \pm 3,0\%$, $36,2 \pm 2,6\%$, $31,9 \pm 2,2\%$ ва $27,9 \pm 2\%$ га кескин камайганлиги аниқланди. Фермент активлигини энг юқори ингибирланиши нурлантиришдан сўнг 1- ва 3-кунларида кузатилди. Олинган

натижалар шуни кўрсатдики, ультратовуш тўлқинлари каламушлар жигари митохондрияси мембраналарининг функциясини бузилишларига олиб келди. Адабиётларда ташқи омиллар таъсирида фермент цитохром-с-оксидазининг чуқур ингбирланиши кузатилган [10, 15]. Шотут экстракти билан коррекция қилинган III гуруҳ каламушларда жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза фаоллиги II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан 1-, 3-, 5-, 10- ва 15-кунларига келиб, II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда $7,2 \pm 0,4\%$, $7,4 \pm 0,9\%$, $6,6 \pm 0,4\%$, $8,4 \pm 1,3\%$ ва $10,3 \pm 1,1\%$ га ортганлиги аниқланди (расм 2). Биосеп экстракти юборилган IV гуруҳ каламушлари жигар митохондрияси цитохром-с-оксидаза фаоллиги II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 1-, 3-, 5-, 10- ва 15-кунларига келиб, $3,9 \pm 0,3\%$, $4 \pm 0,8\%$, $4,2 \pm 0,5\%$, $4,5 \pm 0,9\%$ ва $14,1 \pm 0,7\%$ тикланиши аниқланди (расм 2).

2-расм. УЗИ таъсир эттирилган каламушлар жигар митохондриясидаги цитохром с-оксидаза ферменти фаоллигига шотут ва биосеп экстрактларининг таъсири (1, 3, 5, 10 ва 15 кунлик динамикага боғлиқ) (10-минутлик, n=5-6). мкмол/мин.мг оқсил

Тадқиқотлар натижасида, шотут экстракти ва биосеп ёғ экстракти билан коррекция қилинган каламушлар гуруҳлари жигар митохондрияларидаги цитохром-с-оксидаза ферменти фаоллигининг маълум даражада қайта тикланиши тажрибаларда кузатилди.

Шундай қилиб, ультратовуш тўлқинлари таъсирида каламушлар жигари митохондриясида цитохром-с-оксидаза фаоллигини кескин пасайиши кузатилди. Чуқур ингибирланиш нурланишнинг 1- ва 3- кунларида кузатилди, бу эса ўз навбатида каламушлар жигари митохондрияси нафас олиш занжирида электронлар узатилишининг ўзгаришига олиб келганини билдиради. Ультратовуш тўлқинларининг бундай прооксидант таъсири цитохром-с-оксидаза фаоллигини камайтириш орқали нафас занжиридан кислороднинг фаол шакли ҳосил бўлишини ошириши, мембрананинг липопротеин структураларининг бузилиши ва ЛПО ортишига сабаб бўлиши мумкин. Тадқиқотларда қўлланилган шотут ва биосеп экстрактлари каламуш жигари митохондриясидаги цитохром-с-оксидаза фаоллигини маълум даражада қайта тикланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шевченко е.В, Хлопенко Н.А. Действие ультразвука на организм. – М: Сибирский медицинский журнал, 2006, №2. Стр 96-99.
2. Каркищенко Н.Н, Чайванов Д.Б, Вартанов А.А. Об эффективности и безопасности ультразвуковой транскраниальной стимуляции головного мозга человека.-М.: Биомедицинский журнал, 2011, № 2, стр. 4-17.
3. Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. - Москва : Наука, 1972. - 252 с.
4. Владимиров Ю.А., Проскурина Е.В. Свободные радикалы и клеточная хемилюминесценция// Успехи биологической химии. – 2009. Т49. Стр 341-388

5. Владимиров Г.К., Нестерова А.М., Левкина А.А., Осипов А.Н., Теселкин Ю.О., Ковальчук М.В., Владимиров Ю.А. Динамика формирования комплексов цитохрома С с анионными липидами и механизм реакций образования липидных радикалов, катализируемых этими комплексами // Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии – 2020. Т.37(№4). Стр 287-298

6. Pinakoulaki E., Daskalakis V., Ohta T., Richter O.M., Budiman K., Kitagawa T., Ludwig B., Varotsis C. The protein effect in the structure of two ferryl-oxo intermediates at the same oxidation level in the heme copper binuclear center of cytochrome c oxidase // J. Biol Chem – 2013.–V.288. – P.20261–20266.

7. Ермакова И.П. Физиология растений. — М.: Академия, 2005. — 243 с

8. Elena A. Gorbikova, Ilya Belevich, Mårten Wikström, and Michael I. Verkhovsky. «The proton donor for O-O bond scission by cytochrome c oxidase». – 2008. – PNAS **105** (31): pp 10733–10737.

9. Wilson D.F., Vinogradov S.A. Mitochondrial cytochrome c oxidase: mechanism of action and role in regulating oxidative phosphorylation // J Appl Physiol – 2014. – V.117. – P. 1431–1439

10. [Toualbia N.](#), [Rouabhi R.](#), [Salmi A.](#) Evaluation of cytochrome c level and mitochondrial dysfunction biomarkers of *Oryctolagus cuniculus* liver exposed to Chlorpyrifos // [Toxicology and Environmental Health Sciences](#) – 2017. – V.9. – P. 325–331.

11. Schneider W.C., Hageboom G.H., Pallade G.E. Cytochemical studies of mammalian tissues; isolation of intact mitochondria from rat liver; some biochemical properties of mitochondria and submicroscopic particulate material // J. Biol. Chem. – 1948. – V. 172 (2). – P.619-635.

12. Кузмина С.Н., Карандашвили Ф.А, Бульдеяева Т.В./ Цитохромоксидаза ядерных оболочек печени крыс и её взаимоотношение в митохондриальной цитохромоксидазе// Биохимия. – 1976. – Т.41.-с.1684-1697.

13. Yonetani I., Ray S.C. Studies on cytochrome oxidase // J. Boil. Chem. –1965. – V.240(№8). – P.3392-3398.
14. H.Lowry, H.G.Rosenbrouch, A.L.Farr, R Randall. Protein measurement with the folin phenol reagent // J. Biol. Chem. – 1975. – V.193(№1) – P. 265-275.
15. Алимбабаева Н.Т., Мирхамидова П., Исабекова М.А., Зикийев А., Файзуллаев С.С. Действие остаточных количеств карате на активность митохондриальных ферментов гепатоцитов // Узбекский биологический журнал – 2005. – №4. – С. 15-19.